

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11098198>

ОСОБЕННОСТИ КОУЧИНГОВОГО ПОДХОДА ПРИ РАБОТЕ С АКЦЕНТУАЦИЯМИ ХАРАКТЕРА У ПОДРОСТКОВ

Бабаева У.Н

ТГПУ имени Низами

АННОТАЦИЯ

В подростковом возрасте типы акцентуаций характера имеют важное значение так как эти изменения проявляются и влияют на поведение подростка. В этом возрасте изменения проявляются на фоне возрастного кризиса и определяются невротическими реакциями. В статье рассматриваются вопросы формирования характера и его особенности у подростков. Также особое значение придается механизмам психологических особенностей коучингового подхода в работе с этими проблемами.

Ключевые слова: *подросток, акцентуация, психокоррекция, личность, характер, коучинг, кризис, возрастнѣ особенности.*

ANNOTATSIYA

O'smirlik davrida xarakter urg'ularining turlari muhim ahamiyatga ega, chunki bu o'zgarishlar o'smirning o'zini namoyon qilishi va xatti-harakatiga ta'sir qiladi. Bu yoshdagi o'zgarishlar yoshga bog'liq inqiroz fonida paydo bo'ladi va nevrotik reaksiyalar bilan belgilanadi. Maqolada o'smirlarda xarakterning shakllanishi va uning xususiyatlari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, ushbu muammolar bilan ishlashda murabbiylik yondashuvining psixologik xususiyatlari mexanizmlariga alohida ahamiyat beriladi.

Kalit so'zlar: *o'smir, aksentatsiya, psixokorreksiya, shaxsiyat, xarakter, murabbiylik, inqiroz, yosh xususiyatlari*

ABSTRACT

In adolescence, the types of character accentuations are important since these changes manifest themselves and affect the behavior of the teenager. At this age, changes appear against the background of an age-related crisis and are determined by neurotic reactions. The article discusses the issues of character formation and its features in adolescents. Also, special importance is attached to the mechanisms of

psychological characteristics of the coaching approach in working with these problems.

Key words: *teenager, accentuation, psychocorrection, personality, character, coaching, crisis, age characteristics*

В подростковом возрасте относительная устойчивость черт характера в этом возрасте еще очень непродолжительна. В школьном возрасте происходят изменения в физиологии подростка и в его характере. Если очень веселый, общительный, шумный, неугомонный ребенок превращается в друг в угрюмого, закнутаго, настороженного подростка или нежный, очень чувствительный в раннем детстве вдруг становится жестоким, подозрительным, грубым. Эти черты в этом возрасте не являются стабильными, они вырожены скорее в рамках проявления психопатических оттенков.

Обычно акценты развиваются по мере развития характера и сглаживаются по мере взросления личности подростка. Оттенки обострения характера с выраженными свойствами могут проявляться не всегда, а лишь в некоторых случаях, в определенной среде и в обычных условиях, они практически не проявляются. Социальная адаптация с такими выраженными изменениями полностью отсутствует или очень кратковременны.

Акцентирование характера – выраженный вариант нормы, при котором отдельные черты характера выражены, в результате чего избранная уязвимость к определенным видам психогенного воздействия проявляется хорошей и даже повышенной устойчивостью к другим. Существует два уровня акцентирования характера по степени выраженности: явный и скрытый. Для него характерно наличие достаточно постоянных признаков определенного типа характера. В подростковом возрасте черты характера часто становятся выраженными, и под воздействием различных факторов, определяющих психогенные выраженности, могут появиться временные нарушения адаптации и изменения в поведении. Когда человек взрослеет, черты его характера становятся очень четкими, адаптивными и обычно не мешают процессу социализации.

Неявный акцент характера, эту степень, по-видимому, следует отнести не к крайним, а к нормальным вариантам нормы. В обычных, привычных условиях черты определенного типа характера выражены слабо или вообще не заметны. Даже при многолетнем наблюдении, различных контактах и подробной биографии сложно составить четкое представление об определенном типаже характера. Однако эти виды характеристик могут проявляться явно, иногда

неожиданно резко, под влиянием жизненных обстоятельств и различных психических травм.

Различные психогенные факторы, даже если они тяжелые, не только не вызывают психических заболеваний, но и не могут определить тип характера. Если такие характеристики выявляются, это, как правило, не приводит к значительной социальной адаптации.

В отличие от психотерапии, суть коучинга в работе с акцентами характера у подростков заключается не в изучении личности, а в постановке мотивационных целей и выявления путей их достижения.

При коучинговом подходе подросток будет учиться создавать возможности для собственного роста, исходя из сильных сторон своей личности и своего характера. К коуч психологам могут идти проблемные подростки, которые будут работать над мотивацией достижений в жизни большего и будут избавляться таким способом от своих проблем. Поэтому коучинг иногда называют терапией благополучия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баратов Ш.Р. и др. Психологическая служба образования: от теории к практике. (Учебно-методическое пособие). – Бухара.: Дурдона, 2017. – 172 с.
2. Иванов Н.Я., Личко А.Е. “Патохарактерологический диагностический опросник для подростков”, М., С.-Петербург “ФОЛИУМ”, 2000.
3. Махмудова Д.А. Особенности психотерапевтических методов при работе с жертвами торговли людьми. Science and world international scientific journal. ISSN 2308-4804. №5(45) 2017, Vol.II. стр.96-98
4. Немов Р.С. “Психология” т.1, М., “Просвещение” “Владос”, 2000.
5. Патохарактерологические исследования у подростков. Под ред. Личко А.Е. и Иванова Н.Я., Л., 2001.